

Методика преподавания русского языка

УДК 372.881.161.1

К. В. Емельянова © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет
имени академика Ивана Георгиевича Петровского»
(Науч. рук. — канд. филол. наук О. В. Белугина)*

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается инновационный подход педагогической практики преподавания, основанный на применении технологии интерактивного обучения. Предоставляются краткие исторические сведения о появлении и развитии интерактивных технологий в педагогической сфере, а также рассматриваются варианты методов и форм интерактивного обучения применительно к урокам русского языка.

Ключевые слова: *интерактивное обучение, технология интерактивного обучения, методы интерактивного обучения, кейс-метод.*

Современное образование представляет собой сложный многогранный процесс, направленный на всестороннее развитие, обучение, воспитание личности, подготавливающий к жизни и работе в социуме, способствующий формированию навыков критического и логического мышления, а также раскрытию творческих способностей человека.

Образование глобальной своей целью ставит передачу человеку опыта знаний и достижений предшествующих поколений. Школьное образование играет не последнюю роль в достижении этой цели. Именно в школе дети всесторонне познают мир, учатся быть социально-активными и приобретают важнейший навык саморазвития.

Федеральные государственные образовательные стандарты четко определяют цели и задачи школьного образования. ФГОС устанавливает, что целью образования является формирование личности ребенка, а не сугубо достижение предметных и метапредметных результатов обучения по каждому предмету. Навыки, приобретенные за время обучения в школе, должны пригодиться ребенку в дальнейшей самостоятельной жизни. Среди таких навыков выделяются:

- 1) коммуникативные навыки;
- 2) способность к самообразованию и саморазвитию;
- 3) навыки работы с новой информацией.

Подобное всестороннее развитие невозможно без применения определенных методов, средств, форм обучения. В качестве основной формы обучения выступает урок, в процессе которого учащиеся «получают практические навыки исследовательской работы с материалом, с научной литературой, навыки анализа отобранного материала, развивают свои творческие способности и коммуникативные умения» [3, с.47]. Важно, чтобы методы, применяемые учителем в ходе урока, мотивировали учащихся получать наибольший объем новых знаний и впоследствии применять их на практике. В настоящее время наиболее продуктивным в этом плане является интерактивное образование, то есть специальная форма организации урока, основанная на совместной деятельности учителя и учащихся. Такой урок предполагает, что ученики будут осваивать новый учебный материал в ходе диалогового общения со всеми участниками учебного процесса. Урок, построенный в соответствии с

концепцией интерактивного обучения, наиболее полно соответствует современным стандартам образования.

Обратимся к истории становления технологии интерактивного образования.

Термин «интерактивное обучение» появился в педагогике в 1990-е годы и является заимствованием из социологии. Считается, что само слово «интерактивный» вышло из понятия активного обучения, предложенного еще в 1930-е годы Реганом Ревансом, считающимся основоположником обучения через действие. Вплоть до 90-х годов 20 века в педагогической науке употреблялись лишь термины «активное обучение», «активные методы обучения», «технология активного обучения».

Важную роль в становлении интерактивных технологий сыграл процесс развития компьютерных технологий. Интерактивное обучение возникло из теории программированного обучения (1960-1970-е годы), в ходе которого люди взаимодействовали с компьютером. Также идеи интерактивного обучения развивались и под влиянием теории дистанционного обучения, популярной в середине двадцатого века.

В 70-е годы компьютеры стали действовать в роли «электронного учителя». Эволюция компьютерных технологий позволила хранить и представлять большой объем разного рода информации, которую можно было применять в образовательных целях.

Только в 1980-е годы начинается освоение активных методов обучения, наиболее приближенных к современным. Но официально подобные методы еще называются «активными». В это время в учебный процесс «проникают» игровые методы. Игры активно используются при изучении гуманитарных и естественных дисциплин. Построение урока с подобными формами вызывало у учащихся эмоциональный отклик, активизировало познавательный интерес. Роль учителя во время игры заключалась в изложении правил, включении каждого учащегося в игровой процесс и организации подведения выводов и результатов деятельности. Таким образом, урок основывался на взаимной связи учителя и учащихся.

Понятие «интерактивный» становится всеупотребительным в начале 90-х годов, когда создается всемирная сеть Интернет.

На примере сравнения традиционного и интерактивного урока рассмотрим преимущества последнего.

В традиционном уроке учитель играет ключевую роль в передаче информации обучающимся. Такой урок чаще всего построен в лекционной форме, учитель преподносит готовый обработанный материал, опрашивает и проверяет внимание учеников. Ученики в таком случае являются пассивными слушателями, «приемниками» информации. Среди форм обучения на таком уроке будут доминировать лекция, чтение, демонстрация, конспектирование.

Интерактивный урок предполагает, что в процессе обучения задействованы и учитель, и ученики. Таким образом, последние принимают активное участие в ходе урока. Учащиеся способны самостоятельно конструировать свои знания, заниматься поиском и анализом информации. Учитель также играет важнейшую роль в процессе обучения, но выступает лишь в роли наставника, помогающего открыть новые знания школьнику самостоятельно. Среди форм здесь выделяются групповая работа, дискуссия, дебаты, проектные работы.

Именно интерактивная форма урока способствует наиболее эффективному усвоению знаний и наиболее полно развивает коммуникативные компетенции учащихся.

Таким образом, интерактивное обучение — это диалоговое обучение, построенное на взаимодействии учителя и учащихся, и учащихся между собой. Целью такого обучения является приобретение знаний в процессе совместного анализа учебной ситуации. В процессе подобной деятельности знания добываются самими учащимися и затем могут быть применены на практике. Важно и то, что в процесс

урока будут вовлечены все школьники, превалирование одного участника познавательной деятельности недопустимо.

Сущность интерактивной технологии основана на открытом взаимодействии учащихся с учебной средой. Преимущество данной технологии заключается в том, что ученик познает новое в ходе группового взаимодействия, а не принимает знания в готовом виде от учителя. В сравнении с уроком, построенном в традиционной форме, роли преподавателя и ученика кардинально меняются. Учитель перестает транслировать заготовленный перечень знаний, а ученик — уже не статичный объект. Урок построен на действиях, в ходе которых ребенок учится мыслить аналитически. Примечательно то, что значим не только результат размышлений над проблемным вопросом, но и ход этих размышлений.

К основным задачам технологии интерактивного обучения Н. П. Аникеева отнесла:

- 1) развитие коммуникативных навыков учащихся и установление эмоциональных контактов между всеми участниками образовательного процесса;
- 2) обеспечение учащихся необходимой информацией, нужной для реализации их совместной деятельности;
- 3) совершенствование общих учебных умений и навыков (анализа, синтеза, постановки целей);
- 4) обеспечение воспитательной задачи (через работу в команде, которая должна способствовать развитию у учащегося умения прислушиваться к чужому мнению) [1, с. 44].

Исследователи современных способов активизации обучения Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова отмечали, что интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, учащиеся берут на себя часть обучающих функций педагога, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения [4, с. 12].

Ценность интерактивной технологии заключается в том, что она приобщает ребенка к коллективной работе, способствует развитию коммуникативных компетенций и готовит к общению во внешкольной среде.

Интерактивные методы обучения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. — Интерактивные методы обучения

Применительно к урокам русского языка существует множество форм интерактивного обучения. Рассмотрим некоторые из них.

«Мозговой штурм» — способ обучения, предполагающий стимулирование творческой активности учащихся, которая будет направлена на решение проблемного вопроса путем поиска различных вариантов его решения. В процессе «мозгового штурма»

учащиеся свободно делятся своими мыслями и могут найти лучшее решение заданной проблемы.

Парная работа. Такая форма взаимодействия предполагает обсуждение вопроса или проблемной ситуации в паре, также она может быть связана с анализом работы напарника или же предполагать совместную разработку заданий или вопросов классу по заданной учителем теме.

Дебаты. Полезный инструмент интерактивного обучения, предполагающий выражение своей точки зрения и доказательство ее истинности. Дебаты способствует развитию навыков аргументации личного мнения, логического мышления. Такой прием не только позволит ученику критически осмыслить идеи своего оппонента, но и обучит умению слушать и уважать точку зрения окружающих людей.

Эвристическая беседа. Данная форма должна быть грамотно включена в процесс урока, так как педагог путем продуманно сформулированных наводящих вопросов должен помочь учащимся самостоятельно открыть новое знание, при условии наличия определенного пласта уже усвоенных сведений. Подходит для применения в актуализационной части урока.

«Займи позицию». Учитель озвучивает какой-либо тезис или же утверждение, и предлагает учащимся ответить на него «да» или «нет» (слова «да/нет» можно вынести на карточки и раздать их обучающимся). После краткого ответа на предложенный тезис приветствуется развернутое пояснение своей позиции.

Творческие задания. Являются базой интерактивной технологии. Такие задания предполагают активную исследовательскую деятельность и способствуют развитию креативного мышления, позволяют проявить индивидуальный подход в процессе достижения цели исследования (разработка проекта, презентация, видеоролик, анализ произведения).

Деловая игра. На уроках русского языка в рамках деловой игры появляется возможность выполнения несколько однотипных заданий на скорость и правильность. Все учащиеся будут затянuty в процесс решения цепочки заданий и смогут отработать навык применения теоретических знаний на практике.

Отдельно следует отметить кейс-метод, предполагающий выдвижение определенной учебных проблем или ситуаций, требующих разъяснения. В ходе анализа выдвинутого проблемного вопроса или ситуации знания будут приобретаться учениками самостоятельно. Это самостоятельное «добывание» знаний связано с обработкой учебного материала, его систематизацией, отбором основных тезисов, анализе проделанной работы и рефлексии учащихся.

Образовательная технология, основанная на применении кейс-метода, подходит для организации как индивидуальной, так и групповой видах работ. Кейс-технологии способствуют развитию социальной активности, коммуникабельности, умения аргументировать свою точку зрения и слышать постороннее мнение. Важным преимуществом кейс-метода является формирование метапредметных компетенций учащихся. Это означает, что они развивают универсальные навыки, которые впоследствии могут быть применимы в разных предметных областях (навыки аналитического мышления, сбора информации, подведения итогов).

Учителю при такой форме организации урока отводится роль организатора-фасилитатора, налаживающего согласованное взаимодействие школьников. В ходе работы он может организовывать сотрудничество учеников в подгруппах. Для учителя важно поддерживать положительную атмосферу в группе, умело стимулировать школьников на совместное открытие нового знания.

Чтобы построить урок на основе кейс-метода педагогу необходимо разработать план урока и составить кейс, отобрать материал, необходимый для усвоения учебной темы. В

ходе занятия необходимо направлять учащихся и руководить работой в группах, корректно организовывать обсуждение кейса. В задачи учащихся входит самостоятельное изучение полученной литературы, предварительное обсуждение кейса, работа с дополнительным материалом и выполнение практических заданий. Главенствующую роль будет занимать представление своего варианта решения задания и выслушивание альтернативных вариантов.

Цели кейс-метода представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. — Цели кейс-метода

Обратимся к примерам конкретных учебных ситуаций, построенных с применением технологии кейс-метода. На уроке русского языка, посвященного изучению официально-делового стиля речи (не урок открытия новых знаний), учитель может разделить учащихся на 3 группы. Далее, для каждой группы раздать кейсы с заданием — составить определенный вид официально-делового документа (например: 1 группа составляет заявление, 2 группа — объяснительную, 3 группа — справку). Рекомендации к составлению выбранных документов следует также предоставить к кейсу. Школьники должны изучить данные рекомендации, определить характерные черты официально-деловых документов и в результате составить схему предложенного им вида документа.

Организовать проблемную ситуацию можно и на уроке по развитию речи. К примеру, предложить ученикам кейс, предполагающий редактирование текста (сочинения, эссе) с целью повышения его уникальности. Для подобного кейса следует предоставить материалы, инструктирующие каким образом можно произвести рерайт текста на лексическом и синтаксическом уровнях.

Следует отметить особенно интересные интерактивные приемы и методы обучения, которые можно использовать на уроках русского языка:

1. Синквейн — нерифмованное стихотворение из 5 строк, построенное по особым правилам и позволяющее резюмировать изученный материал.

2. Кластер — дает возможность представить информацию в виде схемы, отражающей систематизированный обобщенный материал новой темы.
3. Инсерт — прием, способствующий активному развитию критического мышления и предполагающий вдумчивую работу с текстом. Особенность приема заключается в использовании специальных маркировок, с помощью которых ребенок сможет отметить известную, новую и непонятную учебную информацию.
4. Глоссарий, то есть составления словаря опорных слов и понятий урока.
5. Аквариум — форма работы, при которой участники учебного процесса делятся на критиков, экспертов, аналитиков и наблюдателей. Последние наблюдают за обсуждением вопроса и анализируют чужое мнение, а после могут высказать свою точку зрения.

Такими образом, мы пришли к выводу, что интерактивное обучение в школе направлено на повышение эффективности образовательного процесса, формирование коммуникативных компетенций и навыков коллективной работы, развитие критического мышления и «познавательных способностей у учеников, достигающееся за счет их включения в исследовательскую деятельность, соответствующую по своей структуре научной деятельности» [2, с. 36].

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева - М.: Просвещение, 2009. — С. 44.
2. Белугина О. В. Использование исторического комментирования в процессе формирования орфографической грамотности учащихся / О. В. Белугина, С. Н. Стародубец // Лингвореггионоведение в восточнославянском пограничье: российско-белорусский локус : сборник научных статей. — Брянск : Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2023. — С. 35–42.
3. Белугина О. В. Специфика организации курса по выбору (на основе краеведческого материала) / О. В. Белугина // Тенденции развития науки и образования. — 2022. — № 84-4. — С. 46–50.
4. Панина Т. С. Современные способы активизации обучения / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. — М. Академия, 2006 — С. 8; С.12.

Поступила в редакцию 24.03.2024 г.

K. V. Yemelyanova

THE SPECIFICS OF USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

The article considers an innovative approach of pedagogical teaching practice based on the use of interactive learning technology. Brief historical information is provided on the emergence and development of interactive technologies in the pedagogical field, and options for methods and forms of interactive learning in relation to Russian language lessons are also considered.

Keywords: *interactive learning, interactive learning technology, interactive learning methods, case method.*

Емельянова Ксения Владимировна.

Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове, РФ.
Студент.
E-mail: bebrik009@yandex.ru

Ksenia Vladimirovna Yemelyanova.

Branch of the BSU named after Academician I.G. Petrovsky in Novozybkov, RF.
Student.
E-mail: bebrik009@yandex.ru

Белугина Ольга Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове, РФ.
Доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин.
E-mail: OBelugina@mail.ru

Belugina Olga Vladimirovna.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor.
Branch of the BSU named after Academician I.G. Petrovsky in Novozybkov, RF.
Associate Professor of the Department of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines.
E-mail: OBelugina@mail.ru